

Таким чином, документування конверсій православних парафіян є історичним джерелом, яке має інформаційний потенціал щодо: статистичної інформації про осіб, котрі перейшли на унію та католицизм (час конверсії, стать і вік “відступників”); визначення основних центрів таких конверсій; з’ясування причин переходів тощо.

Примітки

1. Держархів Житомирської області, ф. 1, оп. 7, спр. 99.
2. Там само, спр. 1054.
3. Там само, оп. 8, спр. 6.
4. Там само, спр. 44.
5. Там само, спр. 133.
6. Там само, спр. 372.
7. Там само, спр. 419.
8. Там само, спр. 494.
9. Там само, спр. 530.
10. Там само, спр. 1045.
11. Там само, спр. 1384.
12. Там само, оп. 81, спр. 71.

Голій Р. В.

Аспірант

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ДОКУМЕНТУВАННЯ ПЕРЕХОДІВ КАТОЛІКІВ ТА УНІАТІВ ДО ПРАВОСЛАВ'Я У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ

Процедура переходу католиків до православ'я до 1839 р. у Волинській губернії відбувалась двома способами: або за дозволом архієрея, з наданням консисторії підписки про те, що особа зобов'язалась дотримуватись православ'я [4, арк. 13], або без прохання на те дозволу архієрея і без надання підписки [10, арк. 5].

У першому варіанті католики, що бажали перейти до православного сповідання, звертались через парафіяльного православного священика до волинського архієрея [1, арк. 16]. Архієрей ставив резолюцію [1, арк. 16зв.], яку мали виконати священики: “після належної настанови в догматах Православної Церкви, приєднати до неї, як належить, і відрепортувати” [1, арк. 18, 20, 28, 51, 53, 71-73]. Відтак колишні католики писали підписки про “несхитне сповідання ним православ'я до кінця життя” [1, арк. 73], після чого про перехід мали повідомляти римокатолицькі священики, до парафії яких раніше належали особи [13, арк. 7зв.; 1, арк. 26зв., 36зв.].

Другий варіант (без прохання дозволу в архієрея) виправдовувався тим, що вже напевно вважалась особа, котра приймала таїнства в православному храмі незалежно, чи було задокументовано її намір перейти від католицизму, чи ні. Отже, теоретично людина, котра хотіла перейти до православ'я, могла обминути усю передбачену бюрократичну процедуру, зважаючи на неузгодженість окремих нормативних актів, які регламентували перехід до православ'я та заборону переходу до інших сповідань.

Процедура переходу уніатів була подібною до переходу католиків. Проте окремі нормативні акти надавали уніатам можливість переходити до православ'я у дещо спрощений спосіб, оскільки “вони всі таїнства, які є у східній церкві, зберігають непорушно” [7, арк. 1]. Зокрема 1 серпня 1836 р. Синод дозволив православному духовенству, після попереднього отримання від уніатів обіцянки щодо полишення попереднього сповідання, допускати їх до сповіді і причастя. Тобто, щоб перейти до православ'я, уніатам достатньо було дати згоду на такий перехід і отримати причастя у православному храмі. Указ Синоду, таємно розісланий єпархіальним архієреям, мотивувався тим, що в уніатських храмах стали відновлюватись православні обряди і взагалі – спостерігалось тяжіння до “прабатьківської церкви” [7, арк. 1]. Волинська духовна консисторія на виконання указу розіслала до середини листопада того ж року відповідні таємні розпорядження благочинним і правлінням. Відтак парафіяльні священики ознайомились із ним, ймовірно, до початку 1837 р.

У процедурі переходу уніатів Волинська консисторія вимагала від духовенства, поряд

із наданням письмових зобов'язань, звертати особливу увагу на проведення усної присяги (обов'язкової для повнолітніх уніатів, старших 16 років [6, арк. 16]). Також православні священики мали обов'язково зазначати чи відбувались сповідь і причастя навернених.

Зокрема це видно з листування консисторії та Дубенського духовенства щодо приєднання до православ'я уніатів у селі Добратин. Так, Добратинський православний священник Топачевський рапортував, що у березні 1836 р. “навернув... з Унії на Православ'я 56 душ і підпискою зобов'язав їх сповідувати Православ'я до кінця їх життя” [2, арк. 75], але “до присяги ж не приводив, тому що приведенням до присяги поселив би страх решти уніатів, так що пізніше нікого більше з унії на благочестя навернути не зміг би, бо присяги більше всього уніати при наверненні бояться” [2, арк. 75-76зв.]. Проте Волинська консисторія таки вимагала у духовного правління з'ясувати: у чому полягало зазначене навернення і чи парафіяльний священник сповідав і причащав згаданих селян [2, арк. 78-78зв.]. У відповідь було повідомлено, що навернення полягало у підписці [2, арк. 91], а посповідались і причастились селяни в Святу Чотиридесятницю (Великий піст) [2, арк. 92]. Відтак консисторія наказала надалі не пропускати присяги, адже вона містилася в Чині навернення [2, арк. 92зв.].

У 1839 р. Волинська консисторія зобов'язала духовні правління та благочинних повідомити священників, щоб проводили перехід іновірців до православ'я за єдиними правилами, відповідно до § 38 проекту Уставу Духовних Єпархіальних Консисторій. Уніфікована процедура передбачала такі етапи: 1) іновірець мав особисто підписувати прохання на ім'я архієрея; 2) архієрей – розглянути прохання, разом із рапортом священника; 3) після дозволу, священник мав пояснити особі догмати православної віри, взяти підписку про перебування в православ'ї до кінця життя, за відповідним чиноположенням прийняти до православ'я і записати про перехід у метричній книзі; 4) відтак миропомазати, якщо особа не була миропомазана; 5) після того – повідомити про це католицького (чи іншого сповідання) священника, у пастві якого була раніше особа, та відрепортувати архієрею про час прийняття особи, 6) а в кінці року – прислати до консисторії відомість про приєднаних іновірців [10, арк. 6; 1, арк. 16, 36зв.].

Вимога щодо миропомазання стосувалась, звичайно, тільки римо-католиків, адже в Уніатській Церкві, як і в Православній, це таїнство поєднується з хрещенням. Тому у випадку, коли католик, який хотів перейти на православ'я, був раніше хрещений уніатським священником, то така особа приєднувалась без миропомазання [12].

При переході католиків, які мали незвичні імена, у таїнстві миропомазання імена замінювались на такі, що “використовуються у православ'ї” [9, арк. 4]. Наприклад: Людовік – на Леонтій, Лукерія – на Гликерія, Франц – на Еміліан, Владислав – на Володимир, Людвіка – на Любов, Станіслав – на Августин [10, арк. 3зв.; 4, арк. 4], Карл – на Кирил [3, арк. 85]. Якщо ж ім'я було “спільним”, наприклад, Вікентій, то – залишали [10, арк. 3зв.].

У переліках навернених осіб, на вимогу світської влади, зазначались не тільки ім'я і прізвище навернених, а й їхній вік. Завдяки чому категорію приєднаних можна охарактеризувати за віковою ознакою. Так, з 15 уніатів, які перейшли до православ'я в Рівненському повіті у другій третині 1838 р., 14 мали менше 35 років, наймолодшим було по 15 років (2 особи), а найстаршому у переліку – 46 років [3, арк. 56]. Серед навернених в Овруцькому повіті в останній третині 1838 р., наймолодшій особі було 19 років, найстаршій – 60, а більшість навернених були молодшими 36 років [11, арк. 2-4]. Серед тих, хто перейшов до православ'я у першій третині 1839 р. у тому ж повіті, більшість також мали до 36 років [11, арк. 28-29]. Отже, можна зробити висновок, що до православ'я переходили переважно молоді уніати і католики, а випадки таких конверсій серед літніх людей траплялись рідко.

Весь процес офіційного оформлення переходу з католицизму до православ'я міг тривати по-різному, залежно від суспільного стану особи та місця її проживання. Так, прохання про перехід шляхтянки, зроблене в Почаєві 21 лютого 1836 р., було виконане 13 березня того ж року, тобто приблизно через три тижні [4, арк. 6-8]. Проте, коли особа приєднувалась до православ'я не через дозвіл архієрея, а через отримання таїнств (про що говорилось вище), то у таких випадках була відсутня сама офіційна процедура переходу, і відповідно, визначити часові терміни марно.

“За особливу старанність у наверненні іновірців” волинський архієрей міг надавати нагороди. Так, був нагороджений приходський священник за навернення 10 католиків у селі Кокорів Кременецького повіту; за успіхи в переконуванні уніатів у 1836 р., набадрениками нагороджені були священники села Звірів Луцького повіту, сіл Кокорів і Лопушня Кременецького повіту [5, арк. 15-18, 35]; за навернення уніатів у травні 1837 р. у Дубенському повіті, набадрениками були

нагороджені священник Топачевський (за приєднання 127 осіб у селах Перевередів і Добратин) і Багриновський (за приєднання 136 осіб в містечку Козин) [8, арк. 88, 92, 98, 113].

Після ухвалення в Полоцьку “Соборного Акту” [14, арк. 8] про цілковите приєднання парафій двох уніатських єпархій, Синод указом, від 31 травня 1839 р., повідомив архієпископа Інокентія, що колишнім уніатським парафіянам дозволяється, за згодою архієрея, приєднуватись до найближчої церкви, незалежно, чи це давніша православна церква, чи новоприєднана [14, арк. 2]. Волинська духовна консисторія, у свою чергу, надіслала відповідні укази повітовим духовним правлінням, благочинним та монастирям, щоб вони не втручались у нові парафії [14, арк. 4-5], а задовольняли прохання новоприєднаних прихожан і призначали для них священників тільки після згоди їхніх колишніх священників.

Загалом, можна зробити висновок, що у Волинській губернії документування щодо навернення іновірців було чітко врегульовано у 1839 р. [10, арк. 6]. Тобто перехід уніатів до православ'я, практично, міг здійснюватись без належного обліку аж до останнього року існування Литовської і Білоруської уніатських єпархій.

Примітки

1. Держархів Волинської області, ф. 35, оп. 1, спр. 14.
2. Держархів Житомирської області, ф. 1, оп. 7, спр. 1021, 1832.
3. Там само, ф. 1, оп. 8, спр. 92.
4. Там само, спр. 109.
5. Там само, спр. 158.
6. Там само, спр. 349.
7. Там само, спр. 551.
8. Там само, спр. 786.
9. Там само, спр. 912.
10. Там само, спр. 981.
11. Там само, спр. 1444.
12. Там само, спр. 1483.
13. Там само, спр. 1504.
14. Там само, спр. 1616.

Гордієнко В. В.

Доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПАРАФІЙ ПРАВОСЛАВНИХ КОНФЕСІЙ В УКРАЇНІ У РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

Релігійно-церковне життя в окупованій нацистами Україні привертає увагу багатьох дослідників. Науковий інтерес посилюється не тільки прагненням всебічно вивчити історію Другої світової війни, але й сучасним станом православної церкви в країні.

Історики розробили ряд важливих проблем з життя православних конфесій окупаційного періоду. Так, детально розглянута політика радянської влади щодо православ'я в роки Великої Вітчизняної війни [2; 6; 7]. Досліджено релігійну політику нацистів, феномен відродження релігійно-церковного життя в умовах окупації, міжконфесійну боротьбу між двома церковно-православними інституціями в цей період [1, 3, 5]. Однак питання чисельності православних парафій на українських землях у роки війни розглядалося поверхово. Підрахунки робилися без використання архівних матеріалів. З огляду на це, видається доцільним, спираючись на різні джерела, зробити більш детальне обчислення кількості парафій, які в роки війни підпорядковувалися двом православним конфесіям: Автономній Православній Церкві (АПЦ) і Українській Автокефальній Православній Церкві (УАПЦ).

У роки війни віруючим, духовенству і єпископату обох православних церков вдалося добитися значних успіхів у відродженні релігійного життя. Про це свідчить чисельність відкритих, за мовчазної згоди нацистських окупантів, православних храмів. Всього на українських землях і під німецькою окупацією, і в зоні румунської окупації було відкрито 5137 церков [9, 67].

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізнє поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботіві на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святой Горі на рубежі веков	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013